

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
Mahmudova Shoirra Shavkat qizi	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna	
Xurshid Do'stmuhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
Joldasov Ixtiyor Suyundikovich	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
N. Asadov	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
G. Xamidova	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
Azimova Rushana Zokirjon qizi	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
Qahhorova Sevara Alimardonovna	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
		Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
		Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
		Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
		Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
		O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
		Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
		Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
		Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston huddudida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
		Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
		O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
		Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
		Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
		Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
		O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
		Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
		“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
		Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
		Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
		Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
		Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
		Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
		Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
<i>J. B. Jumabayev</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
<i>Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li</i>	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
<i>Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
<i>Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
<i>Pardayeva Gulchexra Safarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
<i>Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
<i>Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
<i>Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna</i>	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
<i>Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
<i>Абдумунинова Махлиё</i>	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
<i>Заирова Н. Б.</i>	

A'zamov Inom Salimjonovich

 Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
 Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchisi, dotsent

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA INTEGRATSIYALASHGAN HARBIY TARBIYANING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya: Umumta'lim maktabi o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining milliy xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni, yosh avlodga intizom, mas'uliyat va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining nazariy asoslari hamda unga oid metodik yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Milliy qadriyatlar – Vatanga sadoqat, tarixiy meros va milliy g'urur kabi tushunchalarni umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, tinchlik, tolerantlik va shaxsiy rivojlanish tamoyillari bilan uyg'unlashtirishning ilmiy asoslanganligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Vatanga sadoqat, tarixiy meros, milliy g'urur, inson huquqlari, tinchlik, tolerantlik, shaxsiy rivojlanish, oila, mahalla, umuminsoniy qadriyatlar, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi.

Abstract: The scientific and theoretical foundations of military education integrated with national and universal values among students of general education schools are examined. The role of military-patriotic education in ensuring national security in the Republic of Uzbekistan, as well as its significance in developing discipline, responsibility, and a healthy lifestyle among young people, is analyzed. The theoretical foundations of military-patriotic education and methodological approaches to its implementation are also discussed. The importance of harmonizing national values – loyalty to the Motherland, historical heritage, and national pride – with universal values such as human rights, peace, tolerance, and personal development is scientifically substantiated.

Key words: loyalty to the Motherland, historical heritage, national pride, human rights, peace, tolerance, personal development, family, mahalla, universal values, military-patriotic education.

Аннотация: Раскрываются научно-теоретические основы военного воспитания, интегрированного с национальными и общечеловеческими ценностями, у учащихся общеобразовательных школ. Проанализирована роль военно-патриотического воспитания в обеспечении национальной безопасности Республики Узбекистан, а также его значение в формировании у молодежи дисциплины, ответственности и здорового образа жизни. Рассмотрены теоретические основы военно-патриотического воспитания и методические подходы к его организации. Обоснована необходимость гармоничного сочетания национальных ценностей – верности Родине, исторического наследия и национальной гордости – с общечеловеческими ценностями, такими как права человека, мир, толерантность и личностное развитие.

Ключевые слова: верность Родине, историческое наследие, национальная гордость, права человека, мир, толерантность, личностное развитие, семья, махалля, общечеловеческие ценности, военно-патриотическое воспитание.

KIRISH

Jahonda sodir bo'layotgan keskinliklar fonida mazkur mavzu bugungi global kontekstda o'ta dolzarb va zarur hisoblanadi. U nafaqat milliy xavfsizlik va yoshlar tarbiyasi, balki zamonaviy geosiyosiy tahdidlar, g'ibrid urushlar hamda fuqarolik jamiyatini mustahkamlash masalalariga ham javob beradi. Dunyoda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi umumta'lim maktablarida integratsiyalashgan holda amalga oshirilmoqda va bu jarayon milliy g'urur bilan umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, tinchlik, mas'uliyat va fuqarolik burchini uyg'unlashtirishga asoslanadi.

Hozirgi dunyoda qurolli mojarolar – Ukraina, Yaqin Sharq, Osiyo va Afrika mintaqalaridagi keskinliklar hamda gibrid tahdidlar kuchaygan. Bunday sharoitda ko'plab davlatlar yosh avlodni mudofaa ruhida tarbiyalashga majbur bo'lmoqda. Dunyo davlatlarining umumta'lim maktablarida harbiy tarbiya nafaqat "qurol tutish"ni, balki intizom, jismoniy chidamlilik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish vositasi sifatida ham qaralmoqda.

Xalqaro miqyosda esa "Maktablarni harbiy foydalanishdan himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalar" (Safe Schools Declaration, 122 ta davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan) urush davrida maktablarni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, tinchlik davrida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi milliy xavfsizlikning asosiy komponenti hisoblanadi. Zarurat shundaki, zamonaviy yoshlar orasida intizom, mas'uliyat va sog'lom turmush tarzi yetishmasligi kuzatilmoqda.

Harbiy tarbiya ushbu kamchiliklarni bartaraf etishga, ekstremizm va "yot g'oyalar"ga qarshi mafkuraviy immunitet hosil qilishga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar – Vatanga sadoqat, tarixiy meros va milliy g'urur – umuminsoniy qadriyatlar, ya'ni inson huquqlari, tinchlik, tolerantlik va shaxsiy rivojlanish bilan uyg'unlashtirilganda tarbiya jarayoni muvozanatli bo'ladi. Bu esa militarizm yoki agressiyani emas, balki "mudofaa vatanparvari"ni shakllantiradi. O'zbekiston tajribasida ham mazkur yondashuv milliy mustaqillik mafkurasini, oila, mahalla va umuminsoniy tamoyillar bilan bog'liq holda ilmiy jihatdan asoslangan.

O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktablarida o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyalashgan harbiy tarbiyani shakllantirish metodikasi bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur metodika o'quvchilarni nafaqat jismoniy va harbiy jihatdan tayyorlash, balki ularning ma'naviy dunyoqarashini milliy an'analar – Vatan sevgisi, ajdodlar hurmati, mustaqillik g'ururi – hamda umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, tinchlik, bag'rikenglik va ekologik mas'uliyat asosida shakllantirishni nazarda tutadi.

Zamonaviy O'zbekistonda, ayniqsa, "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasida yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini yangi bosqichga ko'tardi. Xususan, 2020-yil 17-apreldagi Vazirlar Mahkamasining 237-son qarori bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarida harbiy-vatanparvarlik sinflari faoliyatini tashkil etish choralari belgilangan bo'lib, ushbu sinflarda o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik usullar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish nazarda tutilgan. Mazkur qaror mavzuning huquqiy asosini yaratib, uning amaliy ahamiyatini yanada oshirgan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv sharoitida yoshlar nafaqat milliy o'zlikni saqlab qolishi, balki xalqaro hamjamiyat qadriyatlarini ham qabul qilishi lozim. Harbiy tarbiya faqat qurol ishlatishni emas, balki Vatan himoyasini ma'naviy va axloqiy jihatdan anglashni ham o'z ichiga oladi. Integratsiyalashgan yondashuv esa o'quvchilarda qat'iy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirib, bir vaqtning o'zida tinchlikparvar va insonparvar shaxsni tarbiyalaydi.

Bundan tashqari, mavzuning dolzarbligi, avvalo, geosiyosiy va ijtimoiy jarayonlar bilan bog'liqdir. O'zbekiston neytral siyosat yuritayotgan bo'lsa-da, mintaqaviy tahdidlar – terrorizm, gibrid urushlar va kibertahdidlar, shuningdek, global inqirozlar – iqlim o'zgarishi va migratsiya jarayonlari yoshlarni harbiy jihatdan tayyorlashni taqozo etmoqda. "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonunga muvofiq yoshlar chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tishi shart. Biroq bugungi kunda ushbu tayyorgarlik nafaqat jismoniy, balki ma'naviy-integratsiyalashgan mazmunga ega bo'lishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, harbiy-pedagogik ta'limni tashkil etishning dolzarbligi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Yoshlar orasida vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, milliy armiyani g'urur manbai sifatida shakllantirish zarurati alohida ahamiyat kasb etadi. 2016-yildan buyon maktablarda o'tkazib kelinayotgan "Harbiy-vatanparvarlik oyligi" doirasidagi "Milliy armiyamiz – g'ururimiz", "Vatan himoyasi yo'lida" kabi tadbirlar ushbu yo'nalishdagi izchil davlat siyosatini aks ettiradi.

Ikkinchi muhim jihat ma'naviy tahdidlar bilan bog'liqdir. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan yot g'oyalar hamda radikal qarashlar yoshlarning milliy qadriyatlardan uzoqlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois milliy qadriyatlar – Amir Temur an'analari, "Temurbeklar maktabi" tajribasi kabi tarixiy-ma'naviy omillar hamda umuminsoniy qadriyatlar – BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, tinchlik madaniyati tamoyillari integratsiyasi asosida o'quvchilarda mustahkam dunyoqarashni shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. "Yangi O'zbekiston" sharoitida ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanishi ham aynan mazkur integratsiyalashgan yondashuvga asoslanib, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Uchinchi jihat ta'lim sifati bilan bog'liqdir. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida "Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik" fani o'qitilmoqda, biroq uning metodikasini zamonaviy talablar asosida takomillash-

tirish zarur. Integratsiyalashgan harbiy tarbiya o'quvchilarni nafaqat harbiy xizmatga tayyorlash, balki ularni fuqarolik jamiyatining faol a'zosi sifatida shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa "Temurbeklar maktabi" kabi maxsus ta'lim muassasalari tajribasini umumta'lim maktablari faoliyatiga keng joriy etishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan integratsiyalashuviga oid ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi.

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, tizimli va konseptual yondashuvlardan foydalanildi. Shuningdek, umumta'lim maktablarida olib borilayotgan harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi amaliyoti, "Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyor-garlik" fanining mazmuni hamda "Temurbeklar maktabi" faoliyatiga oid tajribalar o'rganildi.

Tadqiqot davomida kuzatish, ilmiy manbalarni umumlashtirish, pedagogik tajribalarni tahlil qilish hamda mavjud metodikalarni solishtirish usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar asosida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning samarali pedagogik mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzuning zarurati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda qonunlarida mustahkamlangan. "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonun harbiy tarbiyani majburiy yo'nalish sifatida belgilaydi, biroq uni faqat texnik emas, balki axloqiy-integratsiyalashgan tarzda amalga oshirish zarurligini ham ta'kidlaydi. Vazirlar Mahkamasining 237-son qarorida harbiy-vatanparvarlik sinflari o'quvchilarini Vatan himoyasiga tayyorlash, ularning milliy g'ururini oshirish kabi maqsadlar aniq belgilab berilgan.

Mavzuning ijtimoiy zarurati yoshlarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, harbiy tarbiya orqali ularda intizom, iroda hamda jamoaviy ruhni shakllantirish bilan izohlanadi. Shu bilan birga, armiyani professional darajaga ko'tarish ham muhim ahamiyatga ega. Maktab davridan boshlab tayyorlangan yoshlar keyinchalik oliy harbiy ta'lim muassasalari uchun tayyor kadr sifatida qaraladi.

"Temurbeklar maktabi" tajribasi shuni ko'rsatadiki, harbiy tarbiya yoshlarning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularga oliy harbiy o'quv yurtlariga kirishda muayyan imkoniyatlar yaratadi. Mazkur tajribani umumta'lim maktablari faoliyatiga keng joriy etish zarur, chunki har bir o'quvchi potensial Vatan himoyachisi hisoblanadi.

Mazkur zaruratning iqtisodiy jihati ham mavjud. Professional armiya tizimi xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi, chunki maktabdan boshlab tayyorlangan yoshlar harbiy muhitga tezroq moslashadi. Ijtimoiy jihatdan esa integratsiyalashgan tarbiya yoshlar orasida jinoyatchilik va radikalizmning kamayishiga yordam beradi, chunki ular milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalanadi.

Oilaviy va mahalla tarbiyasi bilan uzviylikni ta'minlash maqsadida milliy qadriyatlar – ota-onaga hurmat, mahalla tushunchasi va jamoaviy hamjihatlik kabi tamoyillarni harbiy tarbiya mazmuniga singdirish muhimdir. Natijada o'quvchi oila va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq his etadi.

Umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasining zarurati esa tinchlikni saqlash va insonparvarlikni ta'minlash bilan bog'liqdir. Masalan, harbiy tarbiya jarayonida ekologik mas'uliyat hamda boshqa xalqlarga hurmat ruhida tarbiya berilsa, o'quvchi nafaqat milliy manfaatlarni, balki global fuqarolik tamoyillarini ham anglaydigan shaxs bo'lib yetishadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, maktab va maktabgacha ta'lim tizimida milliy tarbiya hamda qadriyatlarni rivojlantirish barkamol jamiyat qurishning muhim asoslaridan biridir.

Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasi mafkuraviy kurashda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Bu esa mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi, chunki yoshlar turli yot g'oyalarga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitetga ega bo'lishi zarur.

Integratsiyalashgan metodikaning zarurati shundan iboratki, an'anaviy harbiy tarbiya – qurol bilan ishlash va jismoniy mashqlar – bugungi kunda yakka holda yetarli emas. Milliy qadriyatlar – Amir Temur merosi, "Temurbeklar maktabi" g'oyalari – hamda umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, gender tengligi va ekologik mas'uliyat – uyg'unlashganda, o'quvchi barkamol shaxs sifatida shakllanadi.

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun dars jarayonida "Vatan himoyasi" mavzusini milliy tarix va xalqaro huquq bilan bog'liq holda o'qitish, "Harbiy-vatanparvarlik oyligi", sport musobaqalari hamda mahalla bilan hamkorlikdagi tadbirlarni yanada jadallashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyani shakllantirish metodikasi" mavzusi nafaqat dolzarb, balki O'zbekistonning mustaqilligi va taraqqiyotini ta'minlash uchun ham zarur hisoblanadi. Mazkur yondashuv yosh avlodni Vatan himoyachisi va tinchlikparvar fuqaro sifatida tarbiyalab, "Yangi O'zbekiston"ning ma'naviy yuksalishiga munosib hissa qo'shadi.

Kelgusida ushbu metodikani maktab darsliklariga kiritish, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish hamda raqamli platformalar, jumladan, virtual harbiy simulyatsiyalarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Natijada mamlakatimiz Qurolli Kuchlari yanada kuchayadi, yoshlar esa ma'naviy jihatdan barkamol va mustahkam shaxs sifatida shakllanadi.

Mavzuning ilmiy tadqiq etilishi va amaliyotga joriy qilinishi orqali O'zbekiston yoshlari nafaqat milliy g'urur, balki butun insoniyat qadriyatlarini himoya qiluvchi avlod sifatida voyaga yetadi. Bu esa mustaqillikning eng ishonchli kafolatlaridan biri hisoblanadi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar tushunchasining pedagogik mohiyati ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsni barkamol rivojlantirish, uning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirish hamda jamiyatga moslashtirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur tushuncha pedagogik aksiologiya – qadriyatlar haqidagi falsafiy ta'limot doirasida o'rganilib, ta'limning gumanistik mazmunini belgilaydi.

Milliy qadriyatlar xalqning madaniy merosi, an'analari, urf-odatlarini, tarixiy taraqqiyoti, diniy e'tiqodlari va turmush tarzi asosida shakllangan tamoyillardir. Ular qatoriga vatanparvarlik, ota-onaga hurmat, o'zaro yordam, mehnatsevarlik, adolatparvarlik hamda mehr-oqibat kabi tushunchalar kiradi. Mazkur qadriyatlar millatning o'ziga xosligini saqlash va uni avloddan avlodga yetkazishni ta'minlaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar esa insoniyatning umumiy axloqiy va ma'naviy tamoyillariga asoslanadi. Ular qatoriga ezgulik, insonparvarlik, erkinlik, adolat, tinchlik va bag'rikenglik kabi tushunchalar kiradi. Ushbu qadriyatlar barcha xalqlar va jamiyatlar uchun umumiy ahamiyatga ega bo'lib, global dunyoda hamkorlik hamda ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi.

Mazkur ikki turdagi qadriyatlar bir-biridan ajralmasdir. Milliy qadriyatlar umuminsoniy tamoyillar asosida rivojlanadi, umuminsoniy qadriyatlar esa milliy madaniyat orqali amaliyotda o'z ifodasini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 9-yanvardagi O'RQ-458-sonli "O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi O'RQ-406-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-sonli "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-sonli "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-sonli "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-apreldagi PQ-5465-sonli "O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etishning dolzarb masalalari to'g'risida"gi Qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-232-sonli "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrdagi PQ-393-sonli "O'quvchi-yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-sonli "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 8-noyabrdagi 591-sonli "Ta'lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Qarori.
14. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi va Maktabgacha hamda maktab ta'limi vazirligining chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'quv-moddiy bazasini 2024–2028-yillarda mustahkamlash dasturi (591-son qaror ilovasi).
15. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani bo'yicha dastur. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.